

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING ILMIIY-IJODIY MEROSINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI

Mamaraximova Nafisa Ibroximovna¹, Muazzam Beshimova Bahodirovna²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy va ijodiy merosi, uning adabiyot va tarix sohalaridagi yuksak ishlari orqali nafaqat o'z davrining, balki hozirgi kunda ham yoshlarning ma'naviy va ilmiy shakllanishiga kattadan-katta ta'sir ko'rsatgan. Bobur o'zining "Boburnoma" asari bilan tarixiy va madaniy boyliklarni saqlab qolib, yoshlarni ilmga, axloqqa, odob va yuksak ma'naviyatga chaqirgan. Uning ilmiy faoliyati va adabiy merosi, shuningdek, ta'lim tizimini rivojlantirishdagi yondashuvi yoshlarning dunyoqarashlarini yanada shakllantirishda, ularni adolatli, qo'rqmas, jasur, ilm va axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Boburning merosi bugungi kunda ham yoshlarni intellektual rivojlanishga ilhomlantiruvchi manba bo'lib xizmat qiladi. Har bir o'sib ulg'ayib kelayotgan yoshlar xuddi ular kabi adolatparvar, ilmi, marifatli bo'lib kamol topsalar albatta yana Boburiylar, Temuriylar, Behbudiyalar yetishib chiqadi.

Kalit so'zlar. Ilmiy meros, adabiyot, Boburnonam, axloqiy tarbiya, ta'lim, ma'naviyat, tarix madaniyati, ilm-fan, yoshlarning tarbiyasi, rivojlanish.

Bobur adabiyotshunos, tarixchi, olim va shoir sifatida xalqimiz ma'naviy hayotida munosib o'rin egallaydi. Bobur o'zining faoliyati davomida dunyo ilm-fani va san'atiga munosib hissa qo'shdi. Uning "Mubayyin al-zakat", "Muxtasar", "Harb ishi", "Musiqqa ilmi", "Kobul devoni", "Hind devoni", "Boburnoma" va boshqa asarlari muhim ahamiyatga egadir. "Boburnoma" asari haqli ravishda uning ijodining eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Biz Bobur haqida qancha so'zlasak ham kam, chunki ularning qilgan buyuk ishlari bir ikki varoqqa sig'adigan oddiy so'zlar emas aslida.

"Yaxshilig" radifli g'azal

Kim ko'rubdur, ey ko'ngul, ahli jahondin yaxshilig',
Kimki, ondin yaxshi yo'q, ko'z tutma ondin yaxshilig'.
Gar zamonni nayf qilsam ayb qilma, ey rafiq²⁰⁹,
Ko'rmadim hargiz, netoyin, bu zamondin yaxshilig'!

Radifda Bobur yaxshilik va yomonlikni qarama-qarshilikni, insonning yaxshiligi va hayotdagi yomonliklarini tahlil qilgan holda yozilgan. Birinchi jumlagacha etibor qaratadigan bo'lsak "**Kim ko'rubdur²¹⁰, ey ko'ngul, ahli jahondin yaxshilig'**" bu misralarda Bobur Mirzo yaxshilikni dunyodagi eng oliy fazilatlar sifatida etirof etgan. Hamda yaxshilik har doim kutilgan tarzda bo'lmasligi vaholangki yaxshilikka har doim ham yaxshi javob qaytarilmasligi ifoda etilgan. Yoshlarni tarbiyalashda ularni ongini turli keraksiz va foydasiz narsalar bilan to'ldirmasdan mana shunday har bitta misralarda bir olam ma'no mujassam qilib kelgan ajdodlarimiz yozib qoldirgan kitoblar bilan tanishtirib ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kerak. Yana shuni aytish mumkinki bu misrada dunyoda yaxshi niyatlar bilan amalga oshirilgan ishlar ba'zida noxush ya'ni yomon natijalarga olib kelishi mumkinligi bitilgan. "**Gar zamonni nayf qilsam ayb qilma, ey rafiq**" bu so'zlar orqali shoir zamonning yomonlashishi haqida yozgan. Chunki o'z davrida Bobur qanchadan-qancha adolatsizliklarga, ijtimoiy va siyosiy nohaqliklarni boshdan kechirgan.

²⁰⁹ Boburning adabiy-estetik qarashlari. – Toshkent: Fan, 1983

²¹⁰ M.Абдуллаева. «Бобурнома» ва «Шажараи турк»нинг киёсий-типологик таҳлили. Филол. фан. номз. ... дисс. – Самарқанд, 2004

Dilrabolardin²¹¹ yomonliq keldi mahzun ko‘ngluma,
Kelmadi jonimg‘a hech oromi jondin yaxshilig‘.
Ey ko‘ngul, chun yaxshidin ko‘rdung yamonliq asru ko‘p,
Emdi ko‘z tutmoq ne ma‘ni har yamondin yaxshilig‘?

Boburning har bitta yozgan radif, g‘azallarini shunchaki oddiy o‘qib bo‘lmaydi. Negaki shoirning har misrasida bir qancha ma‘no bor. **“Dilrabolardin yomonliq keldi mahzun ko‘ngluma”** bu jumalarda o‘zining ichki kechirmalarini, iztirobini, his-tuyg‘ularini noxushliklarni nazarda tutgan holda yozgan. “Kelmadi jonimg‘a hech oromi jondin yaxshilig‘²¹²” deb o‘z jonida orom, huzurining yo‘qolganligini ta‘kidlaydi. Sarson sargardonlikda yurgani, o‘z yurtini tashlab o‘zga yurtga ketganligi ko‘nglini behuzur qilganligi haqida yozilgan.

Bori elga yaxshilig‘ qilg‘ilki, mundin yaxshi yo‘q,
Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshilig‘!
Yaxshilig‘ ahli jahonda istama Bobur kibi,
Kim ko‘rubdur, ey ko‘ngul, ahli jahondin yaxshil?

Radifning so‘ngida Bobur Mirzo barcha insonlarga yaxshilik qilishni, jamiyatga foydali bo‘lishga undaydi: **“Bori elga yaxshilig‘ qilg‘ilki, mundin yaxshi yo‘q”** inson yashar ekan qo‘lidan kelsa albatta yaxshilik qilmog‘i darkor deydilar. Bobur she‘rlarida yaxshilik eng oliy fazilat deb keltirganlar shunday ekan biz tarbiyalayotgan o‘quvchi yoshlarga ham buni singdirmoq kerak. **“Yaxshilig‘ ahli jahonda istama Bobur kibi”** misrasi Boburning o‘zi haqidagi fikrni ifodalaydi. Bobur Mirzo bu radifda jamiyatga o‘zini tariflagan holatda ko‘rsatgan go‘zal tarbiyasi, odobi, axloqi, oliy fazilatli inson sifatida ko‘rsatgan holatda boshqalarga ham yaxshilik va ezgulikka chaqirish to‘g‘risida yozilgan. Boburning she‘ri insoniyatning o‘zgaruvchan tabiati, zamonning o‘tishiga qarshi turish, yaxshilikka bo‘lgan ishonch va tarbiya masalasiga katta e‘tibor qaratadi. She‘rda nafaqat azoblar va iztiroblar, shu bilan bir qatorda balki o‘z-o‘zini shakllantirish va jamiyat uchun foydali bo‘lish maqsadi ta‘kidlanadi. Bobur, vaqt va zamonning yomonlashuviga qarshi turib, yaxshilik qilishni, ichki ruhiy barqarorlikni saqlashni va o‘zini rivojlantirishni muhim deb bilgan sarkardalardandir.

Zahiriddin Muhammad Bobur vas hu kabi buyuk ajdodlarimizni boshlang‘ich sinflardan boshlab singdirish juda muhimdir. Ajdodlarimiz va ularning boy merosini “Tarbiya” darslari orqali singdirsak maqsadga muvofiq bo‘lgan bo‘lar edi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki Boburning ilmiy-ijodiy merosi hamda yoshlarning tarbiyaviy shakllanishidagi o‘rniga beqiyos kitoblarida manbalar keltirib o‘tilgan. Bobur faqat she‘r yozish bilan albatta cheklanib qolmagan hammamizga ma‘lumki ham shoh ham shoir bo‘lganlar. Bugungi kunga kelib biz pedagoglar o‘quvchilarga shunday bilim beraylikki ularni ilmga bo‘lgan qiziqishini yanada izchil oshiraylikki yana Bobur kabi shoh va shoirlar, Termiziylar, Yassaviylar, Temuriylarni, Behbudiyalar kabi dunyo tanisin. Albatta ular kabi nom qoldirilsin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. “Бобурнома”. Т., “Юлдузча”. . 1990 йил.
2. Х. Қудратуллаев. “Бобур армони”, “Шарқ”. Т. 2005.
3. Р. Шамсутдинов, Ш. Каримов “Ватан тарихи” Иккинчи китоб Т. “Шарқ” 2003 йил.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. –Т.: Ўзбекистон, 1960. – Б. 6-7.
5. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. –Т.: Ўзбекистон, 1960. – Б. 72.
6. www.ziyouz.com

²¹¹ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Boburnoma>

²¹² <https://uchildiz.uz/bobur-merosi-jahon-olimlari-nigohida/>